

Mapeando quem são os juristas de destaque no Brasil

Everton Luís SANCHES¹

Ana Kelly de Lima Matos NATALI²

Resumo: Os estudos, realizados em 2024, pelo Grupo de estudos em Direito, Justiça e Desenvolvimento (GEDED) tiveram como objetivo mapear juristas de destaque no Brasil, os quais constituíssem fortes alicerces na construção histórica do sistema de justiça brasileiro. Contudo, para fazer a seleção dos autores a serem estudados, foi necessária a realização de uma pesquisa que elencou: nomes, fatos e critérios que justificassem as escolhas realizadas. Dentre essas escolhas, foi possível traçar algumas recorrências, apontadas dentro da história do direito no Brasil e também por diferentes juristas e/ou intelectuais, as quais permitiram estabelecer tais critérios de escolha. O presente artigo apresenta esses critérios, analisando um dos selecionados para os estudos: o jurista Clóvis Beviláqua. Tal análise foi realizada de forma ensaística, por Ana Kelly de Lima Matos Natali, que veio a falecer inesperadamente antes de concluir a formatação para o artigo, o qual passou por adequações que não alteraram o seu conteúdo.

Palavras-chave: Juristas de destaque. Brasil. Clóvis Beviláqua.

¹ **Everton Luís Sanches.** Pós-doutorado em História e Cultura pela UNESP – Franca-SP. Professor do Claretiano Centro Universitário de Batatais. *E-mail:* <everton_sanches@hotmail.com>.

² **Ana Kelly de Lima Matos Natali.** *Em memória.* Advogada, professora e pesquisadora. Mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Especialista em Direito Empresarial; Direito do Trabalho; e Contratos.

Profiling the Prominent Jurists in Brazil

Everton Luís SANCHES

Ana Kelly de Lima Matos NATALI

Abstract: The studies conducted in 2024 by the Study Group on Law, Justice, and Development (GEDED) aimed to map prominent jurists in Brazil who have constituted strong foundations in the historical construction of the Brazilian justice system. However, in order to select the authors to be studied, it was necessary to carry out research that listed names, events, and criteria justifying the choices made. Among these selections, it was possible to identify certain recurring themes highlighted within the history of law in Brazil as well as by various jurists and/or intellectuals, which allowed for the establishment of such selection criteria. This article presents these criteria by analyzing one of the jurists selected for study: Clóvis Beviláqua. This analysis was carried out in an essay format by Ana Kelly de Lima Matos Natali, who died unexpectedly before completing the formatting for the article, and underwent adjustments that did not alter its content.

Keywords: Prominent jurists. Brazil. Clóvis Beviláqua.

1. INTRODUÇÃO: COMO DEFINIR OS JURISTAS DE DESTAQUE

Este artigo pretende traçar o percurso de definição dos estudos do ano de 2024 do Grupo de Estudos em Direito, Justiça e Desenvolvimento (GEDED), vinculado ao Claretiano Centro Universitário, que se propôs a abordar personalidades jurídicas, as quais, com suas contribuições, destacaram-se e transformaram o direito no Brasil. Aproveitando o ensejo, também destacamos a análise de um dos nomes escolhidos: o jurista Clóvis Beviláqua.

De início, para tratar dos juristas de destaque no Brasil, foi preciso considerar o que permite qualificar tal destaque, quais critérios e métodos de análise são adequados, quais caminhos levaram um jurista brasileiro a ocupar tal evidência e a, assim, permanecer ao longo do tempo.

Nesse sentido, a participação do jurista na elaboração de leis, bem como na composição do campo político brasileiro, ocupando cargos e contribuindo na defesa e promoção de valores (sejam eles democráticos ou autoritários, inclusivos ou elitistas) salta aos olhos como critério profícuo. Nesse particular, dentre os juristas que se propõem a serem historiadores do direito, é comum tratar personalidades caras ao direito brasileiro como figuras das mais importantes para a própria história do Brasil, embora seja cabível investigar até que ponto os historiadores de formação e carreira – especialistas em História do Brasil – os consideraram de maneira similar.

Notadamente, repete-se também a participação de juristas preenchendo as cadeiras da Academia Brasileira de Letras (ABL), reforçando a aproximação entre literatura e texto jurídico, relacionando a capacidade discursiva do jurista e a sua habilidade de escrita literária. A participação de juristas no campo da docência, na produção de conhecimento acadêmico em direito e em outras carreiras e/ou áreas do conhecimento, tais como: Sociologia, Filosofia, Jornalismo, dentre outros, também é frequente.

Orientados por tais critérios, longe do objetivo de esgotar o tema, vamos relacionar alguns juristas que são apontados com certa

frequência como nomes de referência e, na sequência – a título de exemplo – faremos uma breve análise do jurista Clóvis Beviláqua.

2. METODOLOGIA

Para traçarmos uma compreensão aprimorada, foi importante considerar quem já fez esse levantamento acerca dos juristas brasileiros anteriormente, dentro e fora do Brasil. Nesse sentido, conforme elucidou Arnaldo Sampaio de Moraes Godoy (2014), o professor alemão Michael Stolleis (1941-2021) incluiu em uma de suas obras – STOLLEIS, Michael (dir.), *Juristen – Ein Biographisches Lexikon – von der Antike bis zum 20. Jahrhundert*, München: Beck, 2001, um dicionário sobre os mais proeminentes juristas desde a antiguidade até o século XX – cinco nomes brasileiros, os quais foram: Rui Barbosa (1849-1923), Tobias Barreto (1839-1889), Clóvis Beviláqua (1859-1944), Teixeira de Freitas (1816-1883) e Pontes de Miranda (1893-1979). Dessa maneira, podemos concluir que os juristas de destaque no Brasil figuram em suas contribuições extraterritoriais para o direito.

Stolleis foi professor de História do Direito da Modernidade e de Direito Público em Frankfurt – e membro da Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung (Academia Alemã de Língua e Literatura). Enquanto historiador, a sua preocupação investigativa teve como foco o Direito Público do início da Idade Moderna e é considerado o maior nome em matéria de História do Direito na Alemanha (Machado, 2014).

A História do Direito Público de Stolleis deveria ser uma história de autores e livros, universidades, faculdades, academias e estudantes, conselheiros e diplomatas. Com o intuito de avaliar a disseminação e significado das diferentes posições em cada tempo, também era necessário aprofundar os nomes menos lembrados e vencer a tentação de reconstruir racionalmente os processos de acordo com dados disponíveis apenas *a posteriori*. Ele teve de mergulhar no contexto adequado dos autores e suas construções, marcado não apenas pela alta política, mas também, por exemplo, especialmente na Alemanha, pelas diferenças

religiosas (luteranos, calvinistas, jesuítas etc.). Trata-se, em suma, de analisar em detalhe a institucionalização progressiva do pensar jurídico-público a respeito do poder. (Machado, 2014, p. 3)

Diante desse cenário, podemos considerar que o autor pretendeu reportar aos subsídios da cultura jurídica brasileira, tendo nesses nomes alguns de seus principais representantes.

Quando perguntado sobre o ensino de História do Direito nos cursos de Direito do Brasil, em comparação à mesma disciplina versada nos cursos de Direito na Alemanha, ele trata um pouco mais sobre o tema da cultura jurídica de cada país.

É difícil comparar diferentes currículos. Naturalmente cada país tem sua própria cultura jurídica, o que significa que existem diferentes necessidades e expectativas, diferentes concepções do que um jurista deve ser, uma vez que existem diferentes formas de pensar o que o Direito deve realizar. É claro que isso tem um impacto sobre os currículos. Se um país está à procura de “práticos” (juizes, promotores, notários etc.), não haverá ênfase na História do Direito – em tendência. É claro que essa é uma forma de pensar que não consigo me identificar. A História do Direito não é simplesmente um “refinamento”, mas fundamento para a nossa compreensão do Direito em geral. Os fundamentos históricos, filosóficos e metodológicos do Direito devem fazer parte do currículo. O Direito aplicável muda muito rápido, mas seus fundamentos, não. (Machado, 2014, p. 8)

Posto dessa maneira, a seleção dos autores brasileiros mencionados, de alguma forma, remete à procura de representantes da orientação do cenário histórico brasileiro e dos diferentes contornos que assumiram a fundamentação e aplicação do direito no Brasil. Do mesmo modo, remeterá à organização do poder e do Estado, cenário que interessa muito a Stolleis: *“Eu ainda estou convencido de que informar os alunos a respeito da História do Direito é uma*

necessidade para manter uma cultura de Direito democrático e liberal vivo.” (Machado, 2014, p. 9)

Sobre os juristas brasileiros citados por Stolleis, Godoy (2014) fez uma breve análise dos feitos de cada um deles, ressaltando a marca culturalista que orienta a jurisprudência brasileira.

Rui é referido como constitucionalista, legislador, político, advogado e publicista. (...)

Tobias Barreto é reverenciado como germanista, ainda que autodidata e polígrafo da hinterlândia. (...)

Clóvis Beviláqua é retratado como civilista que propagou o culturalismo da Escola do Recife, herdeiro intelectual de Tobias Barreto e de Silvio Romero. Enfatizou-se sua atuação na redação de nosso primeiro Código Civil. Há referência à influência que a pandectista alemã exercera sobre sua obra.

Teixeira de Freitas é indicado como romanista, elaborador de um projeto de Código Civil e como advogado. (...)

Pontes de Miranda é qualificado como humanista, filósofo, mentor do juspositivismo brasileiro. Há menção a boa parte de seus livros, inclusive de epistemologia (O problema fundamental do conhecimento, que é um livro de 1937). (Godoy, 2014, n.p.)

Todavia, os critérios de participação política e cultural na composição de uma cultura jurídica local, elencados até aqui na literatura consultada, somam-se à participação desses nomes na formação cultural como um todo, especialmente no que tange ao conhecimento e à produção literária de seu país, como veremos na sequência.

2.1 Juristas brasileiros e a literatura

Outro critério possível de ser elencado para definirmos os juristas de maior destaque no Brasil está vinculado à relação destes com a produção literária, uma vez que boa parte deles embrenhou-

-se neste caminho. Alberto Venancio Filho (1934), advogado, jurista, professor e historiador brasileiro, que, desde 1992 ocupa a cadeira nº 25 da Academia Brasileira de Letras, lembrou sobre o próprio discurso de posse que:

Ao assumir em 14 de abril de 1992 a Cadeira nº 25, sucedendo a meu mestre Afonso Arinos de Melo Franco, assim concluí o discurso de posse: “Não posso deixar de mencionar as ligações que aqui sempre existiram entre as letras jurídicas e as letras propriamente ditas.” Mencionei Lúcio de Mendonça, o fundador desta Casa, “homem de letras e jurista”, destaquei Rui Barbosa “culminância que constitui exceção à parte” e apontei o quarteto de Clóvis Beviláqua, Lafayette, Pedro Lessa e Pontes de Miranda, “juristas que cultivaram com sabedoria as letras, o ensaio e a filosofia e que comprovam mais uma vez a exatidão do ditado de que o jurista que é apenas jurista é uma pobre coisa”.

Tratando hoje de tema tão amplo, irei me cingir aos quatro ilustres juristas, aos outros fundadores e à indicação de alguns outros, procurando apontar as relações que tiveram com a Academia e fixando-me nas obras jurídicas, com referência aos trabalhos literários. (Venancio Filho, 1997, n.p.)

Tal destaque na relação entre o direito e a literatura é ressaltado por Venancio Filho, traduzindo-se desde a escolha que o futuro estudante faz pelo curso de direito até a sua elaboração prática e profissional, elencando as várias instâncias de atuação na área como formas distintas de elaboração das letras, diferenciando o bacharel que segue ao direito por não se afeiçoar a outras áreas; o advogado que sempre defende sua tese no caso específico; e o jurista que “é o doutrinador que oferece soluções científicas para a interpretação do direito constituído.” (Venancio Filho, 1997, n.p.) Assim posto, seriam os operadores do direito *homens de letras*, cujas atuações permitem elaborações de interesses e de escopos teóricos e/ou práticos distintos no direito.

Entretanto, Venancio Filho (1997) vai relacionando a História do Brasil com a elaboração e o refinamento de seus códigos jurídicos e igualmente à criação e avanço da Academia Brasileira de Letras. Desse modo, tais linhas do tempo confluem entre si.

Ao fundar-se, em 1897, a Academia Brasileira de Letras, encontrava o país uma nova ordem jurídica que apenas se esboçava. A monarquia se findara em processo lento e gradual de declínio, avolumando-se as contestações e os desafios. A questão religiosa, a questão militar, a abolição, o crescimento do movimento republicano e o desinteresse do país pela ascensão ao trono de uma princesa casada com nobre estrangeiro, tudo isto caracterizou o processo que o nosso confrade Oliveira Viana denominou “O ocaso do Império”.

(...)

A Academia Brasileira de Letras constituída nesse momento histórico, fundada por Lúcio de Mendonça, e tendo como primeiro presidente Machado de Assis, representou o conagraçamento de intelectuais de várias correntes políticas e ideológicas, unidos pelo ideal literário.

Em país no qual a cultura jurídica tinha marcas tão profundas, não seria estranho que fossem chamados para dela participar ilustres advogados e juristas que, segundo o padrão da época, eram também homens de letras. No primeiro projeto da Academia, ainda como instituição oficial, dos dez acadêmicos a serem nomeados pelo Governo constavam Lúcio de Mendonça, Inglês de Sousa e Rodrigo Octavio. Entre os vinte eleitos pelos dez figurava Rui Barbosa, e dos dez restantes eleitos pelos trinta figurava Clóvis Beviláqua. (Venancio Filho, 1997, n.p.)

Ultrapassando também os horizontes brasileiros, tal defesa da relação entre literatura e o exercício do direito, alcançando as instâncias políticas, tem também um caráter normativo. As interfaces entre direito e literatura constituem, sobretudo, uma tendência de análise e pesquisa no direito.

O movimento direito e literatura apresenta interessantes contribuições e abordagens no que diz respeito aos discursos e, em especial, ao discurso normativo. Este olhar do jurídico busca uma abordagem da lei por meio da literatura, ou seja, há um esforço de compreensão do jurídico e sua linguagem, sendo esta última, muitas vezes, o principal objeto de análise. (Ramiro, 2012, p. 297)

Não obstante, é importante sopesar que a Europa teve nomes que se formaram em direito, mas que se destacaram pelo esforço literário, tais como: Walter Scott (1771-1832) que é considerado o criador do romance histórico, ou ainda Honoré de Balzac (1799-1850) que foi um dos representantes do romantismo francês. E o conhecimento literário, podemos dizer, era também algo desejado para os juristas europeus contemporâneos a esses autores.

Tal tendência de estudos tornou-se proeminente apenas no século XX, levados a cabo pelos estudiosos norte-americanos e, mesmo antes destes, pelos juristas brasileiros.

Muito embora desde o século XVIII lecionasse Shakespeare nas faculdades inglesas de direito e a despeito de vários estudiosos haverem percebido as conexões entre as disciplinas – como Jhering, Jellinek, Radbruch e o próprio Kelsen –, foi o *Law and Literature Movement* que impulsionou a área. Iniciado nos Estados Unidos em 1970, com a afamada *The Legal Imagination* de James Boyd White, o movimento tornou-se um empreendimento nos anos 1980, quando já existiam revistas especializadas, associações o investigando e até uma cadeira ligada a ele nas faculdades norte-americanas. De imediato, as suas influências chegaram à Europa e, na última década, ao Brasil.

No Brasil, os estudos jurídico-literários antecederam o movimento americano e nem todos os trabalhos sobre Direito e Literatura publicados após a década de 1970 tiveram influência estadunidense. O movimento brasileiro está em vias de se tornar empreendimento. As publicações, os grupos de pesquisa, os eventos, os cursos e, sobretudo, a associação e a revista especializada permitem afirmá-lo. (Monteiro, 2020, p. 61)

As bases de compreensão dos estudos em direito e literatura e suas diferentes matrizes de compreensão, partindo ou não dos estudos de origem norte-americana, preservaram um ponto em comum, ressaltando a força da interdisciplinaridade e o reconhecimento das contribuições mútuas entre essas áreas de produção escrita, não obstante, com maior interesse dos juristas pela literatura que o inverso.

É importante assinalar que o interesse gerado pelo movimento americano entre advogados e acadêmicos do Direito não foi correspondido com interesse similar dos escritores e acadêmicos da Literatura (Pérez, 2006). Nada obstante, o conceito de *Law and Literature* envolve tanto o estudo do Direito a partir da Literatura quanto o estudo da Literatura a partir do Direito. Seja qual for o percurso adotado, só haverá interdisciplinaridade, vale retomar Japiassu, quando houver cooperação e integração suficientes para que exista reciprocidade nos intercâmbios e cada disciplina saia enriquecida do processo interativo. (Monteiro, 2020, p. 65-66)

O Brasil teve diversos estudos sobre Direito e Literatura, em certa medida preservando a autonomia analítica de seus autores e sem uma inspiração deflagrada nos estudos norte-americanos, pois estavam mais comprometidos com o universo jurídico e cultural – com a cultura jurídica, podemos dizer – brasileiro.

No Brasil, os primeiros estudos sobre Direito e Literatura não sofreram qualquer influência estadunidense. Em 1946, Lemos Britto teve publicado seu livro *O crime e os criminosos na literatura brasileira*. Em 1959, Aloísio de Carvalho Filho reuniu cinco ensaios sob o título *Machado de Assis e o problema penal*. Lemos Britto afirmou não haver concebido uma obra de arte ou de crítica literária, tampouco um tratado de psicologia criminal, mas, sim, a fixação dos tipos e das formas criminais em todo o país. Aloísio de Carvalho Filho confessou ter-se inspirado em Mariano Ruiz Funes e suas *Ideas penales de Anatole France* para escrever os ensaios. (Monteiro, 2020, p. 72)

Em que pesem as possibilidades de desenvolvimento dessa temática, seguiremos o artigo com as escolhas de análise de determinados juristas brasileiros, especificando, mais pormenorizadamente, o nome de Clóvis Beviláqua. A análise realizada, a partir desse, ponto foi escrita de forma ensaística, sem citações diretas, por Ana Kelly de Lima Matos Natali, que veio a falecer inesperadamente antes de concluir a formatação para o artigo. O texto passou por adequações – sem acréscimos ou exclusão de informações – que não alteraram o seu conteúdo. As referências utilizadas seguem ao final do artigo.

3. RESULTADOS

Clóvis Beviláqua foi um grande literato. Ainda estudante de Direito, editou diversas publicações, bem como escreveu críticas literárias e artigos para jornais. Foi redator-chefe da Revista Acadêmica da Faculdade de Direito de Recife. Também foi historiador, pois, ao construir a sua obra sobre Direito Civil Brasileiro, baseou-se na origem dos fatos e das instituições que analisa; escreveu o livro “Introdução à História do Direito”, de 1891 e “Instituições e costumes jurídicos dos indígenas brasileiros ao tempo da conquista”, de 1894. Em 1914, foi admitido como sócio honorário do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), passando a elaborar diversos pareceres sobre trabalhos históricos. Em 1943, foi alçado à posição de “Grande Emérito”.

Clóvis participou intensamente das atividades do IAB. Fundado em 1843, o Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB) é a mais antiga entidade a congregar profissionais do Direito no país. Em 1896, foi concebida a Academia Brasileira de Letras (ABL), no Rio de Janeiro, sob a presidência de Machado de Assis. Entre os membros fundadores, citamos: Machado de Assis; Rui Barbosa; Joaquim Nabuco; Olavo Bilac; José Veríssimo; Silvio Romero e Clóvis Beviláqua. Ocupou a Cadeira de nº 14, mas desistiu de permanecer na entidade quando foi recusado o ingresso de sua esposa, a escritora Amélia Carolina de Freitas Beviláqua, na ABL, rompendo os laços de forma definitiva, inclusive do direito de ser “imortal”.

A esse respeito, sobre a sua relação com a esposa e sua percepção acerca do papel da mulher na sociedade, vale um destaque a mais no comentário de Karla Adriana Holanda Farias Vieira, no prefácio da Revista Lumiar (2022, p. 6):

Visionário para sua época, Clóvis Beviláqua teve um entendimento diferenciado quanto ao papel da mulher na sociedade. Vê-se isto refletido, por exemplo, no seu relacionamento com Amélia Beviláqua, em defesa de quem protagonizou a célebre ruptura com a Academia Brasileira de Letras em 1930, após aquela instituição haver rejeitado a candidatura da escritora a uma cadeira vaga, pelo simples fato de ser mulher, em vez de julgar o conteúdo de sua obra literária. Vê-se isto, também, incorporado na sua teoria civilista/familiarista quando registra, dentre outros textos, no esboço do projeto do Código Civil de 1916, a mulher como integrante, na mesma estatura do marido, do núcleo familiar, tratando-os como “consortes”, uma vez que deveriam compor uma unidade social igualitária ou, nas suas palavras, de modo a justificar “a unidade jurídica pela igualdade dos cônjuges” (Código Civil dos Estados Unidos do Brasil, comentado pelo grande jurista).

Em 1906, foi contratado como consultor jurídico do Itamaraty, para tratar de assuntos internacionais. Em 1920, participou do Comitê de Juristas da elaboração do projeto da Corte Permanente de Justiça Internacional e como membro da Corte Permanente de Arbitragem de Haia.

Posto tudo isso, é irrefutável a sua importância enquanto jurista brasileiro, merecendo uma abordagem atenta de seu percurso.

4. DISCUSSÃO

4.1. Infância e adolescência

A família Beviláqua é de origem italiana. O avô paterno do jurisconsulto, Ângelo Beviláqua, chegou ao Brasil no final do séc. XVIII e início do século XIX, instalando-se no Nordeste. Casou-se com Luiza Gaspar de Oliveira, de origem indígena. O avô materno era português e a avó nascera no estado do Piauí. O pai de Clóvis Beviláqua, José Beviláqua, era padre e político cearense; foi vigário da sua cidade natal, Viçosa, cidade que dista 350 km de Fortaleza. Manteve união estável com a mãe de Clóvis, Martiniana Maria de Jesus. Dessa união, dentre outros filhos, nasceu o menino Clóvis no dia 04 de outubro de 1859.

De acordo com os testemunhos, Clóvis era um menino doce e meigo. Com o pai, aprendeu as primeiras letras, incluindo francês e latim – isso antes de completar 10 anos. Em 1869, muda-se para a cidade cearense de Sobral, a fim de prosseguir os estudos e, aos 12 anos, transfere-se para Fortaleza, onde, no Liceu do Ceará, foi colega de Capistrano de Abreu, historiador e do jornalista Francisco Paula Ney.

Aos 17 anos, muda-se para o Rio de Janeiro. Já adolescente, Clóvis lança o jornal *Labarum Literário*, com o colega Paula Ney e Silva. O adolescente Clóvis Beviláqua primava pelo apreço aos estudos. Começava a despontar o intelectual, o humanista, o literato, o filósofo e o jurista.

4.2. As letras jurídicas

Decidido a estudar Direito, Clóvis Beviláqua matriculou-se na Faculdade do Recife (inicialmente em Olinda, sendo transferida em 1854). Clóvis iniciou os estudos em 1878, graduando-se em 1882. Nos primeiros anos, Clóvis estava interessado na política e na literatura, pois deu continuidade às atividades de editor e redator. Nos últimos anos, nasceu a vocação pelos assuntos jurídicos e

filosóficos. Sob influência de Tobias Barreto e Silvio Romero, Clóvis se vinculou ao grupo filosófico para renovação do pensamento filosófico brasileiro. Formado, Clóvis pleiteia a vaga de promotor público, na cidade cearense de Aquiraz, mas foi preterido, vindo a assumir a promotoria de Alcântara Machado.

Em 1884, volta para Recife e vai trabalhar na Biblioteca da Faculdade. Apesar da oposição que fazia à Monarquia, Clóvis Beviláqua é indicado pelo Imperador Pedro II, após concurso, para a cátedra de Filosofia do Curso Anexo da Faculdade de Direito do Recife, em junho de 1889, poucos meses antes da Proclamação da República. Por apenas 6 meses, ocupou o cargo de secretário de Governo do Estado do Pernambuco, ficando até o final de 1889.

Quando lecionava na faculdade, Clóvis se revelou um exímio civilista. Em 1891, ausenta-se da faculdade para assumir o cargo de deputado estatual constituinte do Estado do Ceará. Em 1896, publicou a Revista Acadêmica da Faculdade de Direito do Recife. Em 1899, o Ministro da Justiça Eptácio Pessoa, em nome do Governo do Presidente Campos Sales, convida Clóvis para a redação do Projeto do Código Civil. Clóvis aceita o convite. Em 1906, Clóvis se torna consultor jurídico do Itamaraty, cargo em que permanece até a sua morte, em 1944.

De 1906 a 1934, Clóvis Beviláqua redigiu centenas de pareceres sobre Direito Internacional Público e Direito Internacional Privado para o Ministério das Relações Exteriores. Mantinha boas relações com o Barão do Rio Branco, Ministro das Relações Exteriores, que respeitava os pareceres elaborados pelo Mestre de Viçosa do Ceará.

Segundo o jornalista Fernando Morais, em 1936, Clóvis Beviláqua deu declarações aos jornais brasileiros demonstrando que era a favor da deportação de Olga Benário, esposa de Luiz Carlos Prestes, líder comunista. Olga foi extraditada grávida e enviada aos campos de concentração nazista, local em que teve sua filha Anita Leocádia. Olga foi morta em 1942. O resultado negativo de ter expressado essa opinião foi um apagamento de sua biografia, o que, na verdade, é uma injustiça histórica, uma vez que Clóvis sempre

foi defensor da democracia, opositor do Estado Novo e humanista por convicção.

Clóvis também se enveredou na criminologia. Escreveu a obra “Criminologia e Direito”, em 1896, com 37 anos. Na obra, o jurista faz um exame da definição de crime e se refere explicitamente à escola lombrosiana. A obra tem um olhar sociológico, já que percorre conceitos de Émile Durkheim. Nessa seara, Clóvis também elaborou um Projeto de Código Penal da Armada, que não foi adotado; esse pedido aconteceu em 1911, após a Revolta da Chibata, na qual marinheiros denunciavam os abusos praticados contra os humildes marinheiros.

4.3. O Republicano

Em 1890, Clóvis foi secretário do Governo do Estado do Piauí. Em 1891, integrou a Assembleia Constituinte que redigiu a primeira Constituição Republicana do Estado do Ceará. Esse diploma ficou em vigor pouco tempo, pois, em 1892, foi promulgada nova constituição estadual. As contribuições foram na saúde, educação e progresso.

Clóvis tinha muito interesse na Filosofia, sendo influenciado por Rudolf Von Jhering, Auguste Comte, Hebert Spencer. Em entrevista concedida para João do Rio e publicada em 1907, o próprio Beviláqua se define da seguinte maneira:

A história do espírito de cada um de nós reproduz, em miniatura, a história do pensamento de uma época. Mas eu me resumo, afinal. Os autores que mais contribuíram para a formação do meu espírito foram:

Em Literatura: — Alencar, Taine, Sílvio Romero e Zola.

Em Direito: — Tobias Barreto, Jhering, Post, Savigny e Glasson.

Em Filosofia: — Littré, Comte, Spencer e Haeckel. (Revista Lumiar, 2022, p. 420)

4.4. Antecedentes malsucedidas do Código Civil

A Constituição Imperial de 1824 previa a codificação nas áreas civil e criminal, eis que a legislação era esparsa e tinha como fundamento as Ordenações Filipinas do Reino. Desde meados do séc. XIX, o governo federal vinha tentando implementar a determinação constitucional, pendente apenas na matéria civil, já que, em 1830, entrou em vigor o Código Criminal, em 1832, o Código de Processo Criminal e, em 1850, o Código Comercial.

A primeira codificação civil ficou a cargo do jurista baiano Teixeira de Freitas, em 1855, que tentou sistematizar a legislação civil vigente no país. O resultado apareceu em 1858, sendo chamado de Consolidação das Leis Cíveis, que não vingou. Em 1859, Teixeira de Freitas é chamado novamente, agora para elaborar o Projeto do Código Civil. Após 12 anos, produziu-se um rico material, que foi chamado de Esboço do Código Civil. O trabalho ficou inconclusivo e o governo rescindiu o contrato com o jurista, em 1872. Ainda em 1872, Nabuco de Araújo foi escolhido para nova tentativa de codificação. O projeto foi interrompido em 1878, devido ao falecimento do predito jurista.

Em 1881, o projeto ficou a cargo de Felício dos Santos; 1889, Cândido de Oliveira; 1893, é indicado o nome de Coelho Rodrigues, que foi recusado pelo Congresso Nacional. Em 1899, finalmente, Clóvis Beviláqua é convidado a capitanear ao projeto. Em pouco mais de 6 meses, o jurista cumpre a tarefa de elaborar o texto do Projeto do Código Civil e, durante 16 anos, o Congresso Nacional se detém na análise de seu conteúdo, que foi aprovado.

Em 1º de janeiro de 1916, o Código Civil é publicado, com *vacatio legis* de 1 ano.

4.5. Ataques ao nome do jurista Clóvis Beviláqua durante a elaboração do projeto do Código Civil

A nomeação de Clóvis Beviláqua não foi recebida de forma pacífica pela comunidade jurídica, pois havia quem indicasse os nomes de Ruy Barbosa, Lafayette Rodrigues Pereira e Coelho

Rodrigues, grandes juristas contemporâneos. Rui Barbosa externou seu descontentamento com a escolha de Clóvis Beviláqua, por meio de críticas ao trabalho realizado pelo “pai” do primeiro Código Civil, em especial, a redação do texto. Andrade Figueira critica as inovações trazidas por Clóvis Beviláqua, já que era um conservador empedernido.

Na verdade, resta claro que Clóvis Beviláqua fez um trabalho fenomenal e moderno para a época. E mesmo com a ampla reforma ocorrida em 2002, cujo projeto foi capitaneado pelo saudoso Professor Miguel Reale, foram aproveitadas muitas lições e conceitos de Clóvis Beviláqua, conhecido como o Mestre de Viçosa do Ceará.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo, desenvolvido no âmbito dos estudos do Grupo de Estudos em Direito, Justiça e Desenvolvimento (GEDED) do Claretiano Centro Universitário, teve como objetivo estabelecer critérios para identificar juristas brasileiros que se destacaram por suas contribuições transformadoras ao direito no país, tomando como exemplo a figura de Clóvis Beviláqua. A qualificação desses juristas envolveu a análise de sua atuação na elaboração legislativa, na política, na docência e na produção acadêmica, além de sua influência cultural e literária.

A pesquisa baseou-se em levantamentos prévios sobre juristas brasileiros de relevância, destacando a obra do historiador alemão Michael Stolleis, que incluiu cinco brasileiros em seu dicionário biográfico de juristas: Rui Barbosa, Tobias Barreto, Clóvis Beviláqua, Teixeira de Freitas e Pontes de Miranda. Stolleis *apud* Machado (2014) enfatiza a importância da história do direito para a formação de uma cultura jurídica democrática, argumentando que os fundamentos históricos e filosóficos do direito são essenciais para a compreensão da evolução jurídica.

Os juristas analisados se destacaram por participação política e legislativa, com atuação na construção de leis e na defesa de valores democráticos ou autoritários, pela produção acadêmica e docência, destacando suas contribuições para o direito e outras áreas.

as, como Filosofia e Sociologia e pela inserção cultural e literária, já que muitos ocuparam cadeiras na Academia Brasileira de Letras (ABL), evidenciando a relação entre direito e literatura.

A interdisciplinaridade entre Direito e Literatura demonstrou ser um critério relevante, visto que diversos juristas brasileiros também se dedicaram à produção literária. Alberto Venancio Filho destaca que a ABL, desde sua fundação em 1897, congregou juristas-escritores, reforçando a conexão entre as duas áreas. O movimento “Direito e Literatura” ganhou força no século XX, com influências norte-americanas, mas no Brasil já havia produções autônomas, como os trabalhos de Lemos Britto e Aloísio de Carvalho Filho.

O exemplo de Clóvis Beviláqua, escolhido dentre outros possíveis, deu-se porque ele foi civilista e membro da ABL, conhecido por sua atuação na elaboração do primeiro Código Civil brasileiro e por difundir o culturalismo da Escola do Recife. Sua obra reflete a influência do pensamento jurídico alemão e sua integração entre Direito, Filosofia e Literatura. A análise de Beviláqua procurou ilustrar como essas dimensões se entrelaçam, reforçando a importância da história do direito e da interdisciplinaridade para a compreensão da cultura jurídica brasileira.

Clóvis Beviláqua destacou-se como um dos mais importantes juristas, literatos e intelectuais brasileiros, deixando um legado multifacetado que abrange o Direito, a Literatura, a História e a Filosofia. Sua trajetória, desde a infância no Ceará até sua consagração nacional, revela uma mente brilhante e dedicada aos estudos, influenciada por pensadores, como: Tobias Barreto e Silvio Romero.

Em síntese, Clóvis Beviláqua foi um pensador pluralista, cujo trabalho jurídico, literário e filosófico moldou instituições brasileiras. Sua vida exemplifica a relação entre saber acadêmico e atuação prática, consolidando-o como figura indispensável para compreender o Brasil do século XIX e XX.

REFERÊNCIAS

GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes. *Os juristas brasileiros citados no dicionário dirigido por Michael Stolleis*. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2014-out-26/juristas-brasileiros-sao-citados-dicionario-michael-solleis/> Acesso em 22 fev. 2024.

Lumiar: Revista do Programa de Pós-Graduação da Escola Superior do Ministério Público do Maranhão / Escola Superior do Ministério Público do Maranhão. Ano 4, n. 4, t. 1, (jan./ dez. 2022). Disponível em: <https://www.mpma.mp.br/wp-content/uploads/2022/12/REVISTA-LUMIAR-2022-.pdf> Acesso em 13 nov. 2024.

MACHADO, Gustavo Castagna. *Entrevista com Michel Stolleis: os caminhos da história do direito*. Cadernos do Programa de Pós-graduação Direito UFRGS. Vol. 9, nº 2, 2014. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/ppgdir/article/view/52795/32848> Acesso em 21 mar. 2024.

MONTEIRO, Eduardo Aleixo. *Direito e literatura no Brasil*. Revista de Direito, Arte e Literatura. E-ISSN: 2525-9911. Evento Virtual, v. 6, n. 1, p. 60-82, Jan/Jun. 2020.

RAMIRO, Caio Henrique Lopes. *Direito, literatura e a construção do saber jurídico: Paulo Leminski e a crítica do formalismo jurídico*. Revista de Informação Legislativa. Brasília a. 49 n. 196 out./dez. 2012. Disponível em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/496629/000967071.pdf?sequence=1&isAllowed=y> Acesso em 21 mar. 2024.

SCHUBSKY, Cássio. *Clóvis Beviláqua: um senhor brasileiro*. São Paulo: Lettera.doc, 2010.

VENANCIO FILHO, Alberto. *Os Juristas*. 2º Ciclo de Conferências | Cem anos de cultura brasileira. 22 de setembro de 1997, às 17h30. Disponível em: <https://www.academia.org.br/eventos/os-juristas> Acesso em 22 fev. 2024. Vídeo disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=eX8Ie-tABmc> Acesso em 07 mar. 2024.

Sites

<http://www.fortalezanobre.com.br/2010/10/clovis-Beviláqua-o-maior-jurista-que-o.html> Acesso em 23 de ago. 2024.

7 advogados que fizeram história no Brasil. Disponível em: www.somosicev.com/blogs/7-advogados-que-fizeram-historia-no-brasil/ Acesso em 07 mar. 2024.

YOUTUBE. *Arquivo.Doc Perfil Clóvis Beviláqua*. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=cbgsBCLDkJA> Acesso em 28 ago. 2025.

_____. *Os Cearenses 7 - Clóvis Beviláqua*. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=jPW0Ut4-ja4> Acesso em 28 ago. 2025.